

DINIY MOTIVLI TOPONIMLAR**O.Abbozov, FarDU katta o'qituvchisi (PhD)**

Annotatsiya: *Toponimlarning leksik-semantik xususiyatlarini tahlil qilish tilshunoslik, tarix, etnografiya, madaniyatshunoslik va geografiya sohalaridagi ko'plab masalalarini hal etishda muhim vosita bo'lib, bir qator qimmatli ma'lumotlar va ilmiy dalillar olish imkonini beradi.*

Kalit so'z va iboralar: *toponimika, toponim, antropotoponimlar, etnotoponim, diniy tushuncha ifodalovchi toponimlar, etimologik tahlil, etymon.*

O'zbek tili leksikologiyasining tadqiq etilishi lozim bo'lgan muammolaridan biri toponimlarning lug'aviy-ma'noviy o'ziga xosliklarini o'rganish hamda mavzuiy jihatdan tasnif qilish hisoblanadi.

Toponimlar bir qarashda jamiyatga hududlarni ajratish, topish va belgilash uchun zaruriy ehtiyoj bo'lib ko'rinsa-da, aslida ular juda katta lingvomadaniy xususiyatlarni o'zida aks ettiradi. Etnotoponim va antropotoponimlar doirasida totemlar juda qadimdan katta o'rin egallab kelgan. Qadimda odamlar turli hayvon, o'simlik yoki predmetlarni muqaddaslashtirishgan, ularga sig'inishgan. Shuningdek, ilk davrlarda mahalliy xalqlarning afsonaviy tarixi va olam haqidagi mifologik tasavvurlari bilan bog'liq holda aksariyat ibodatxona, mug'xona kabilar yoki ayrim suv havzalari va qishloq nomlari turli ilohiy nomlar asosida shakllantirilgan. Ilk o'rta asrlarda zardo'shtiylik dini, urf-odatlar juda keng tarqalgan qadimiy hududlardan biri So'x (f-t. **suxtan**– سوختن («ӘНМОҚ», «күӱМОҚ») tumani nomining ham kelib chiqishi va etimologik talqinini, bizningcha, zardushtiylik ta'limotida muqaddas deb qaralgan «*olov*» tushunchasi bilan bog'lash mumkin. Chunonchi, bir qancha tarixchi, arxeolog, etnograflarning ma'lumotlariga qaraganda, qazishmalar chog'ida mazkur hududdan zardushtiylik diniga oid ko'plab ashyoviy dalillar – ular ichida eng mashhuri 1894-yilda Tul qishlog'i yaqinidagi Mug'tepa mavzesidan topilgan «*ikki boshli chipor ilon*» tumoridir – mug'tepa va mug'xonalarining topilishi ushbu fikrga kelishimizga asos bo'ladi.

Islom dini qabul qilinganidan so'ng muqaddas qadamjo va ziyoratgohlarni, shuningdek, ayrim qishloq, tepalik nomlarini payg'ambar va avliyolar, mashhur shayx va imomlar, pirlar ismi bilan atash ko'p kuzatiladi. So'x tumanida choryorlarning to'rtinchi vakili Hazrati Ali nomi bilan bog'lanadigan Hazrati Ali, Imomota, Hazrat Alining mashhur Duldul oti bilan aloqador holda yuzaga kelgan So'x

tumanidagi Dul ota nomli ziyoratgoh hamda qishloq nomlarining barchasi islom dini ta'sirida vujudga kelgan toponimlardir.

So'x tumani toponimiyasida diniy tushunchalar bilan bog'liq nomlar nafaqat islom madaniyati, balki undan avval vujudga kelgan juda qadim davrlar e'tiqodi va diniy qarashlarini izohlaydi.

So'x toponimiyasida but va sanamlarga e'tiqod shaklini ko'rsatuvchi bir nechta lisoniy birliklar va uning izlari saqlangan toponimlar bor. Ayniqsa, So'xda shakllangan toponimlar semantikasida but so'zi ifodalanishi ham xarakterlidir. Bu so'z but, sanam, ikonalar bilan bog'liq tarzda qadimgi kishilarning diniy qarashlari, e'tiqod va tasavvurlarini ifoda etadi. Malbut yoki Mulbut qadimda So'x vohasining eng obod va rivojlangan manzillaridan biri bo'lgan. Malbut so'zi aslida *Mulbut* bo'lib, «mul» - ko'p va «but» - *haykal* degan ma'noni anglatadi. Bir vaqtlar bu yerda butparastlik dini rivojlanib, ko'plab but va sanamlar yasalgan va ularga sig'inilgan. Ularga bo'lgan hurmat va ishonch toponimlar shakllanishida ham kuzatiladi. Shuningdek, *Bujoy/Bo'jayning* asl shakli ham *Butjoy*, ya'ni butlar joyi, *Rovut* so'zining to'liq ifodasi esa *Rohbut*, ya'ni *but yo'li*, deb izohlanadi. Bu esa butparastlik, sanamlarga sig'inish e'tiqodining tilda qoldirgan izlari, qoldiqlaridir.

Hozirgi kunda odamlarda diniy qarashlar o'zgargan: ular but, sanamlarga sig'inmay qo'ygan. So'x tumanida ham diniy munosabatlarda odamlar asosan islom e'tiqodini tan oladilar. Bu nomlar esa baribir tarix sifatida, o'tgan davr nafasini eslatgan holda saqlanib qolgan. Ularning o'zagi tilda shu darajada singib, o'zlashib ketganki, insonlar bu nomlarning ma'nosiga, ko'pincha, e'tibor ham qaratmaydilar. Masalan, *Malbut* yoki *Rovut* so'zlarining izohidan ko'ra jamiyatdagi vazifasi (atash)ga ko'p e'tibor beriladi.

So'x daryosi Piri hamda buloq Pirlari bilan bog'liq ziyoratgohlar, Hazrati Ali va uning avlodlari bilan bog'liq ziyoratgohlar, Yetti Xo'jalar nomi bilan bog'liq ziyoratgohlar hamda ayollar va qizlar nomi bilan bog'liq ziyoratgohlarga ajratadi. Jumladan, qadimiy diniy qarashlar bilan bog'liq ziyoratgohlarga *Sangi aro's*, *Sangi navishta*, *Oluchamazor*, *Shahi kuro'la*, *Qulfi zanjirkusho* singari toponimlar kiritilgan. So'x daryosi hamda buloq Pirlari bilan bog'liq ziyoratgoh nomlariga esa *Mazori Er-hubbi*, *Yigit Pirim*, *Sariq Ota*, *Havzi moron*, *Havzi kelinchak*, *Chashmai So'x*, *Toshmazor*, *Kichirimazor* kabilarni sanab o'tish o'rinli. So'x tumani tarixiy qadamjolari nomlanishida Hazrati Ali bilan bog'liq qadamjolar ko'p uchraydi. Shu sababli tasnifda Hazrati Ali nomi bilan bog'liq qadamjolar nomi alohida ajratilgan. Ularga *Mazori Hazrati Ali*, *Hazrati Xuro'son (Boboi*

Xurosoni), *hazrati Bobo*, *Mazori Kenja vali* kabi ziyoratgoh nomlarini misol qilish mumkin. Yana hududning ko'p sonli ziyoratgohlari islom ta'limotida keng tarqalgan yetti pirlar va yoxud yetti xo'jalar turkumi bilan bog'liq *Xo'jai Kalon*, *Xo'jai Kabo'dpo'sh*, *Xo'jai Tush*, *Xo'jai Murodbaxsh*, *Xo'jai Ro'shnoi*, *Xo'jai Xor*, *Xo'jai Abulqosim*, *Xo'jai Orifi Mohi Tobon* kabi ziyoratgohlar kiritilgan. Ziyoratgohlar nomlanishida ayollar va qizlar nomi bilan bog'liq qadamjolar nomlarining mavjudligi madaniyat va e'tiqodda ayollar va qizlarning bevosita o'rni borligiga ishora qiladi. So'x hududida bunday ziyoratgohlar qatoriga *Mazori Childuxtaron*, *Oluchamazor*, *Tulbibi*, *Hurbibi* qadamjolari sanab o'tilgan. Tasnifga ko'ra, muqaddas qadamjolar nomlarini tahlil etadigan bo'lsak, ular diniy e'tiqodni aks ettirishi bilan umumiylik belgisiga ega ekanligini ko'rish mumkin. *Xo'jai Kalon*, *Xo'jai Kabo'dpo'sh*, *Xo'jai Tush*, *Xo'jai Murodbaxsh*, *Xo'jai Ro'shnoi*, *Xo'jai Xor*, *Xo'jai Abulqosim*, *Xo'jai Orifi Mohi Tobon* kabi toponimlar diniy ulamolar, asosan, islom dini peshvolari nomlari esa nisbatan yaqin davr tushunchalarini aks ettirganligi sabab, ma'nosi odamlar uchun tushunarli.

Hozirgi kunda mahalla nomi sifatida ishlatilib kelayotgan nomlar orasida ham *G'oz (G'az)*, *Pidirgon*, *So'x*, *Xonaqoh*, *Xidirmon*, *Obishir*, *O'rda*, *Simodon*, *Buzurgon*, nomlari o'zida diniy-falsafiy belgini saqlaydi. Jumaladan, *Xonaqoh* toponimi aziz avliyolar, diniy tomondan alohida xislatlarga ega bo'lgan kishilar maskan tutgan hudud ma'nosini anglatadi. Bu nomlar hozirda mazkur ma'nosini o'zida aks ettirmaydi. Bu qadim tarix bilan bog'liq jihatlar bo'lib, ularning bugungi kunda ham joy nomi sifatida qo'llanilishining asosiy omili tarixiy voqealar asosida ochiladi. Xususan, So'x tumanida bunday e'tiborli qadamjolar, tarixiy maskanlar talaygina.

Diniy tushuncha ifodalovchi toponimlar har bir xalqda uchraydi. Muayyan hududning din peshvolari yoki biror diniy voqea bilan aloqadorlikda atalishi ko'pincha shu hududda yuz bergan real tarixiy voqealar asosida vujudga keladi.

So'x tumanida diniy qarashlar bilan bog'liq nomlarning ko'pligi bu hududning azaldan madaniyat markazi bo'lib kelganligidan, ko'p tarixiy hodisalarga guvoh bo'lganidan dalolat beradi. Bu nomlarning tarixiy manbalar asosida, ularni o'zaro qiyoslab o'rganish bu zaminda yashirin bo'lgan juda ko'p sirlarning ochilishida kalit bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. www.google.com // ru.m.wikipedia.org/wiki › soxskiy rayon.

2. Джахонов У. Земледелие таджиков долины Соха в конце XIX – начале XX в. – Душанбе: Дониш, 1989. – С.15-18;
3. Сўфиев Ў. Дехвайрон андар Сухи бостон. – Тошкент: Наврўз, 2011. – Б.16-17;
4. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2007. – Б.25-26.
5. Ходжаева Д. Историческая география Центральной Азии по данным Авесты и пехлевийских источников. – Автореф. дисс. канд. истор. наук. – Душанбе, 2000.

